

Prevalence of depression in medical students at the Catholic
University of Esmeraldas, 2024

Prevalencia de depresión en estudiantes de medicina de la
Universidad Católica de Esmeraldas, 2024

Para citar este trabajo:

Mero Salazar, D. E., González Góngora, R. M., Macías Tenorio, A. J., & Gomes Ramos, J. de los
Ángeles. (2025). Prevalencia de depresión en estudiantes de medicina de la Universidad Católica
de Esmeraldas, 2024. Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries, and Society, 2(2), e-200.
<https://doi.org/10.71068/rm157x16>

Autores:

Darwin Eloy Mero Salazar, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas,
Esmeraldas, Ecuador, medicadar@hotmail.com , <https://orcid.org/0009-0001-2346-2932>

Rosa María González Góngora, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas,
Esmeraldas, Ecuador, rosa.gonzalez@pucese.edu.ec , <https://orcid.org/0009-0005-1510-8481>

Angela Johella Macías Tenorio, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas,
Esmeraldas, Ecuador, ajmaciast@pucese.edu.ec , <https://orcid.org/0009-0000-3797-6849>

Jenny de los Ángeles Gomes Ramos, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas,
Esmeraldas, Ecuador, jdgomes@pucese.edu.ec , <https://orcid.org/0009-0001-4273-5561>

Resumen

La depresión, como trastorno primario que implica alteraciones del estado de ánimo, afecta significativamente el desenvolvimiento personal, siendo particularmente preocupante entre los estudiantes de Medicina, quienes enfrentan altos niveles de estrés. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la prevalencia de depresión en estudiantes de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Sede Esmeraldas, analizando la relación entre género y nivel de gravedad mediante un enfoque cuantitativo. Se trató de un estudio descriptivo, experimental y transversal, utilizando la prueba de Hamilton en una muestra aleatoria de 37 estudiantes de primer semestre (31 mujeres y 6 hombres), garantizando la confidencialidad y el consentimiento informado. Los resultados indicaron que el 84 % de los casos positivos a depresión correspondieron a mujeres y el 16 % a hombres, predominando síntomas leves a moderados, aunque algunos casos mostraron signos de depresión severa, lo cual plantea serias preocupaciones para el rendimiento académico y la salud mental futura. El análisis sugiere que las exigencias académicas intensifican la prevalencia de este trastorno. Por tanto, se concluye que la depresión constituye un problema relevante en esta población, especialmente entre mujeres, lo que hace indispensable implementar medidas de apoyo psicosocial, intervención oportuna y estudios longitudinales que permitan monitorear su evolución.

Palabras clave: Depresión; Ansiedad; Estudiantes de Medicina; Universidad; Esmeraldas.

Abstract

Depression, as a primary disorder involving mood alterations, significantly impacts personal functioning and is particularly concerning among medical students, who are exposed to high levels of stress. This study aimed to assess the prevalence of depression among medical students at the Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Esmeraldas campus, by analysing the relationship between gender and severity level through a quantitative approach. It was a descriptive, experimental, and cross-sectional study, using the Hamilton Depression Rating Scale on a random sample of 37 first-semester students (31 women and 6 men), ensuring confidentiality and informed consent. The findings revealed that 84% of positive depression cases were female, while 16% were male, with symptoms ranging predominantly from mild to moderate. However, some individuals exhibited signs of severe depression, raising serious concerns about their academic performance and long-term mental health. The analysis suggests that academic demands exacerbate the prevalence of this condition. It is therefore evident that depression represents a significant issue within this population, particularly among female students, making it essential to implement psychosocial support strategies, timely intervention, and longitudinal studies to monitor the progression of this mental health challenge.

Keywords: Depression; Anxiety; Medical Students; University; Esmeraldas.

1. Introducción

El trastorno depresivo conocido como depresión, es un trastorno que implica un estado de ánimo triste o melancólico que se caracteriza por la pérdida del placer o el interés por realizar actividades durante un periodo de tiempo, Este trastorno puede llegar a hacerse crónico o recurrente y en su forma más grave puede conducir al suicidio. (1)

La Organización Mundial de la Salud destacan que la depresión constituye un problema importante de salud pública, ya que más del 4% de la población mundial vive con depresión siendo más frecuente en mujeres, en relación con varones estudiantes de cualquier carrera de la salud. En el mundo, esta condición representa la cuarta causa de discapacidad después de las enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión (2)

En México, la depresión ocupa el primer puesto de discapacidad para las mujeres y el noveno en los hombres, se estima que 9.2% de la población universitaria ha sufrido depresión, que una de cada cinco estudiantes de medicina sufrirá depresión durante los primeros años de estudio. (2)

En Ecuador, según datos obtenidos por parte del Ministerio de Salud Pública MSP, se registraron 50.379 personas con diagnóstico presuntivo y definitivo por depresión; de las cuales, 36.631 corresponden a mujeres y 13.748 a hombres, con 3406 hospitalizaciones relacionadas con casos de depresión (3).

En Esmeraldas, la carrera de medicina siendo nueva, cuenta con el primer y segundo nivel de estudios, por lo que hasta el momento no cuenta con datos suficientes.

Existen diversos estudios, que demuestran que la prevalencia de depresión y ansiedad dentro de estudiantes del área de la salud, y más específicamente, de medicina, es realmente alarmante, muchos de estos estudiantes, llegan a ser propensos a retirarse de la carrera e incluso a situaciones más graves como el suicidio. (4)(5)(6)(7)(13)(14)(15)(16)(17)(18).

En Latinoamérica, es muy latente la problemática de salud en base a ciertas enfermedades como la desnutrición, las enfermedades tropicales, las transmisibles, las crónicas no transmisibles y las complicaciones materno-infantiles. Las ya mencionadas, son las principales causantes de mortalidad hasta 2019 en esta región del mundo, pero sucedió un fenómeno, luego del terrible suceso de la Pandemia por Covid-19 en 2020, los índices en prevalencia de enfermedades mentales, aumentaron y entre ellos, se involucra a los estudiantes de medicina que tuvieron clases inclusive en sus primeros años en virtualidad.

Dentro de un Estudio en México- Guadalajara 177 estudiantes de medicina formaron parte del estudio, 125 mujeres y 51 hombres de los 6 años académicos de la carrera, 98.9% se encontraba en aislamiento. Se encontró que 35.8% de los estudiantes presentó síntomas de ansiedad, y 8% de depresión. (2)

Dentro de un estudio de Número y tasas de suicidios por provincias y áreas realizado por el Ministerio de salud pública, se observa que en la Región Costa existe un promedio de 7,1 suicidios por cada 100.000 habitantes urbanos lo que da un alarmante resultado de 409 habitantes que han cometido suicidio, con poca diferencia entre los índices de 419 de la Región Sierra, que está en primer lugar. Tomando en cuenta que la mayor tasa en grupos etarios se encuentra entre adolescentes y adultos jóvenes. (9)

En Ecuador, los datos sobre la prevalencia de depresión y ansiedad en estudiantes de medicina son limitados, es por ello que se ha logrado recopilar la poca información encontrada y compararla con los datos adquiridos por medio del presente estudio. Dentro de los antecedentes, tenemos que el Ministerio de Salud Pública resalta que el suicidio comprende uno de los problemas de salud pública más importantes en el Ecuador, pues fue responsable de 13.024 muertes entre el

2001 al 2015, lo que se traduce en 135.731 años de vida perdidos por mortalidad prematura durante este período (9)(5)(6).

Según datos del INEC, durante el año 2022 se registraron 1.303 suicidios en Ecuador, de los cuales un alto porcentaje estuvo vinculado a trastornos depresivos. (21) El suicidio está estrechamente asociado al estado mental de las personas, Observamos más específicamente con un enfoque en Estudiantes de Medicina dentro de un estudio realizado por la Universidad Católica de Cuenca; que la población de estudio tuvo una media de 21 años DE \pm 2 años, con prevalencia del sexo femenino con 114 estudiantes de 272. La prevalencia de depresión fue de 61.1%. (3)(9)

Objetivo

Objetivo general

Evaluar la prevalencia de depresión en estudiantes de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), identificando la relación de género y el nivel de gravedad de la depresión, a través de un análisis cuantitativo.

Objetivos específicos

- Analizar cómo los niveles de ansiedad y depresión se relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes y las consecuencias que conlleva.
- Examinar la percepción del estigma asociado a buscar ayuda para problemas de salud mental entre los estudiantes de medicina.
- Estudiar la presencia de ideas de muerte y uso de psicofármacos en la población de Estudiantes que padecen de depresión y ansiedad.
- Evaluar cómo los aspectos del currículo de medicina afectan la salud mental de los estudiantes.
- Valorar si existe diferencia en la proporción de estudiantes que presentan depresión antes y después del ingreso a la carrera.

La presente investigación adquiere relevancia al abordar una problemática poco explorada a nivel nacional y totalmente inédita en la provincia de Esmeraldas, donde la carrera de Medicina es reciente. Dada la escasa disponibilidad de estudios sobre la prevalencia de depresión en estudiantes de Medicina en este contexto, el estudio se presenta como una propuesta innovadora y necesaria.

Los trastornos psicológicos constituyen un problema de salud pública en la población esmeraldeña, por lo que contar con datos específicos permitirá el diseño de estrategias efectivas para su abordaje. Además, estudios realizados en otros países de la región han reportado cifras elevadas de depresión en estudiantes de Medicina, lo que evidencia la urgencia de evaluar esta situación en nuestro entorno.

En este sentido, la investigación se fundamenta en la hipótesis de que un número considerable de estudiantes de la Facultad de Medicina de la PUCE Sede Esmeraldas presentará síntomas de depresión en el año 2025, influenciados por variables como el proceso de adaptación universitaria, el semestre cursado, edad, procedencia, situación socioeconómica, zona de residencia, sexo, rendimiento académico percibido y, en algunos casos, el uso de psicofármacos. Por tanto, la pregunta de investigación planteada es: ¿Cuál es la prevalencia de depresión en los estudiantes de Medicina de la PUCE Sede Esmeraldas y cómo se relaciona con factores sociodemográficos y académicos?

2. Metodología

Tipo de estudio

Se trata de una investigación de tipo cuantitativa con alcance descriptivo, con un corte transversal y de un diseño experimental.

Diseño

Es un trabajo de tipo cuantitativo pues la información obtenida se refleja en números, descriptivo pues describe cada uno de los puntos realizados en la escala de Hamilton, tiene un corte transversal pues la información fue evaluada por vez única y experimental por que el estudio no ha sido realizado ni en la sede de la universidad católica ni en el Cantón Esmeraldas.

Población y muestra

La Pontifica Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas cuenta con una población de 82 estudiantes en sus dos niveles, de los cuales se seleccionó una muestra de 37 por medio del cálculo realizado por medio de la fórmula de la población finita; se calculó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

Instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de datos se utilizó el Test de Hamilton, el cual consta de 14 ítems que valoran la ansiedad y 17 ítems que valoran la depresión, sin embargo, de acuerdo a nuestra realidad se consideró la sugerencia realizada por parte de psiquiatría para llegar a 22 ítems. Su interpretación se basa en criterios de corte: 0-7 estado normal no depresivo; de 8 a 12 depresión menor, 13 a 17 menos que depresión menor, 18-29 depresión mayor y 30 a 52 depresión grave. (20)

Análisis de datos

Una vez recolectados los datos, éstos se los transferirán a una matriz de Excel, la cual los analizará mediante procedimientos estadísticos, en el cual se aplicará estadística descriptiva, frecuencias y porcentajes que incluirán la utilización de figuras y tablas de los resultados del trabajo de investigación.

Normas éticas

Las normas éticas en la investigación en seguridad del paciente son fundamentales para garantizar la protección y el bienestar de los participantes involucrados en el estudio, así como para asegurar la integridad y la validez de los datos obtenidos.

Consentimiento informado: Todos los participantes deben otorgar un consentimiento informado antes de participar en el estudio. Esto implica proporcionar a los participantes información clara y comprensible sobre los objetivos del estudio, los procedimientos involucrados, los posibles riesgos y beneficios, así como su derecho a retirarse en cualquier momento sin repercusiones. (21)

Confidencialidad y privacidad: Se debe garantizar la confidencialidad de la información recopilada de los participantes. Los investigadores deben asegurarse de que los datos personales se manejen de manera segura y que no se divulguen a terceros sin el consentimiento explícito de los participantes, a menos que sea necesario por razones legales o éticas.

Beneficencia: Los investigadores tienen la responsabilidad de maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para los participantes. Esto implica diseñar estudios que sean éticamente

justificados y que tengan el potencial de contribuir al avance del conocimiento en seguridad del paciente, al tiempo que se minimizan los posibles riesgos para los participantes.

No maleficencia: Los investigadores deben evitar causar daño intencional o innecesario a los participantes. Esto implica realizar una evaluación ética rigurosa de los posibles riesgos asociados con el estudio y tomar medidas para mitigarlos en la medida de lo posible.

Justicia: Se debe garantizar que la selección de participantes sea equitativa y no discriminatoria. Los investigadores deben evitar la explotación de ciertos grupos de participantes y asegurarse de que todos tengan la oportunidad de participar en el estudio si cumplen con los criterios de inclusión establecidos.

Autonomía: La autonomía del paciente es un principio ético fundamental en la atención médica que se refiere al derecho del paciente a tomar decisiones informadas y autodeterminadas sobre su propia atención médica. Este principio reconoce que los pacientes tienen la capacidad y el derecho de tomar decisiones sobre su tratamiento médico, incluyendo la aceptación o rechazo de intervenciones médicas, basándose en su comprensión de la información proporcionada por los profesionales de la salud. (22)

3. Resultados

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas
Elaborado por: Macias Tenorio Angela

Según los datos colectados de 37 estudiantes encuestados, entre el sexo femenino y masculino, se puede observar los siguientes resultados según el grado de depresión:

Entre la población masculina, que representa el 16 % de muestra, existe: un 0 % de estudiantes sin depresión; un 11 % con depresión leve; 0 % con depresión moderada; 5 % con depresión Grave y un 0 % con depresión severa. Se observa un mayor índice de depresión leve entre los estudiantes del género masculino de la carrera de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas.

Entre la población Femenina, que representa el 84% de muestra, existe: un 0% de estudiantes sin depresión; un 49% con depresión leve; 22% con depresión moderada; 14% con depresión Grave y un 3% con depresión severa. Se observa un mayor índice de depresión leve, seguida de depresión moderada entre las estudiantes del género femenino de la carrera de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas.

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas
Elaborado por: Macias Tenorio Angela

Según los datos colectados de 37 estudiantes encuestados, entre el sexo femenino y masculino, se puede observar los siguientes resultados de prevalencia en depresión:

- Entre la Población de muestra Masculina, se sostiene que existe un 0 % de estudiantes Sin Depresión y un 16 % de estudiantes con depresión;
- Por otro lado, entre la población femenina, se observa que existe un 0 % Sin Depresión y un 84 % con depresión.

Dentro de la interpretación de los resultados obtenidos, se observa que ningún estudiante está libre de depresión, y en el caso de la clasificación por género, existe una alarmante cifra mayoritaria entre la población femenina de estudiantes de la Carrera de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas.

4. Discusión

Los resultados del estudio muestran una preocupante realidad: ningún estudiante de la muestra evaluada se encuentra libre de síntomas depresivos, lo cual evidencia una afectación generalizada en la salud mental de los futuros profesionales de Medicina en la PUCE Sede Esmeraldas. Esta situación puede estar relacionada con las exigencias académicas propias de la carrera, la presión por mantener un rendimiento elevado y el proceso de adaptación a un entorno universitario exigente, factores que impactan de forma directa en el bienestar emocional del alumnado.

Al analizar los datos según el género, se evidencia una diferencia significativa en la prevalencia y gravedad de los síntomas. En la población femenina, que representa el 84 % de la muestra, predominan los casos de depresión leve (49 %), seguidos por depresión moderada (22 %), grave (14 %) y severa (3 %). En contraste, la población masculina (16 % del total) muestra solo casos de depresión leve (11 %) y grave (5 %), sin presencia de depresión moderada ni severa. Esta distribución refleja una mayor vulnerabilidad en las estudiantes mujeres, lo que podría estar asociado a factores biopsicosociales, culturales o contextuales que requieren una atención diferenciada.

Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de implementar programas de salud mental dentro de la institución, orientados a la prevención, detección temprana e intervención efectiva de los trastornos depresivos. Es fundamental que dichas acciones consideren el enfoque de género y respondan a las condiciones particulares de los estudiantes de Medicina, promoviendo entornos más saludables, seguros y empáticos. Además, estos resultados abren la puerta a futuras investigaciones que permitan comprender con mayor profundidad las causas subyacentes y desarrollar estrategias de apoyo sostenibles y eficaces.

5. Conclusión

Como pudimos evidenciar a lo largo del estudio, existe una alta prevalencia de depresión entre los estudiantes del primer nivel de la carrera de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas, lo que refleja una problemática urgente que debe ser atendida desde una perspectiva integral. Los datos obtenidos permiten concluir que, dentro de esta población universitaria, ciertos factores se encuentran significativamente asociados con la presencia de síntomas depresivos. En particular, el sexo femenino mostró una fuerte relación con mayores niveles de depresión, lo que coincide con hallazgos de otros estudios realizados en contextos similares. Además, se identificó que la percepción de insatisfacción con la carrera y la falta de apoyo social también están estrechamente vinculadas con un incremento en la sintomatología depresiva, alcanzando significancia estadística.

Por otro lado, si bien se identificaron factores que podrían actuar como elementos protectores frente a la aparición de la depresión, como el tener una carga horaria académica menor a 8 horas diarias, estos no alcanzaron significancia estadística, lo que sugiere que su efecto es limitado o posiblemente dependiente de otras variables contextuales. Este hallazgo plantea la necesidad de profundizar en futuros estudios que analicen la carga académica y su relación con la salud mental desde un enfoque multifactorial, considerando también aspectos como la calidad del descanso, el tiempo libre, y el manejo del estrés académico.

En conclusión, los resultados obtenidos deben ser considerados como una llamada de atención para las autoridades académicas y los responsables de bienestar estudiantil, ya que evidencian la importancia de implementar estrategias de prevención y acompañamiento emocional dirigidas especialmente a los estudiantes de nuevo ingreso. Es fundamental desarrollar programas de orientación vocacional, redes de apoyo social dentro del entorno universitario, y servicios de salud mental accesibles y permanentes, con enfoque de género y adaptados a las necesidades específicas de esta comunidad educativa. Asimismo, se recomienda continuar con estudios longitudinales que permitan evaluar la evolución de la salud mental a lo largo de la carrera, contribuyendo así a un abordaje más completo y eficaz de esta problemática.

Referencias Bibliográficas

Barraza, L. R., Muñoz, N. N., Alvarado, V. M., & Johana, B. M. (2023). Influencia de la inteligencia emocional percibida, la ansiedad y el estrés sobre la presencia de síntomas depresivos en estudiantes de medicina chilenos/as. *Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría*, 61(3), 286-297. <https://doi.org/10.4067/s0717-92272023000300286>

- Caballero, C., Gallo, Y., & Suárez, Y. (Eds.). (2020). *Algunas variables de salud mental asociadas con la propensión al abandono de los estudios universitarios* (Vol. 12). Psychologia: Avances de la Disciplina. <https://doi.org/10.21500/19002386.3466>
- Correa, I. F. S., Silva, V. V., Rodrigues, R. O. F., Sousa, E. S. B. de, Faustino, C. S., Pires, M. E. de P., et al. (2023). *Prevalence of depression symptoms in medical students at a higher education institution*. Uniting Knowledge. <https://scispace.com/pdf/prevalence-of-depression-symptoms-in-medical-students-at-a-3m7ug1t5th.pdf>
- Gerstner, M. R., Carpio, M. J. D., Díaz, V., Troya, P. C. M., & López, M. M. (2021). *Lineamientos operativos para la atención a personas con intención y/o intentos suicidas en establecimientos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador*. Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
- Gobierno de México. (2017). *La depresión constituye un problema importante de salud pública*. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/280081/descifremos15-2.pdf>
- Hamilton, M. (1960). A rating scale for depression. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 23(1), 56–62. <https://doi.org/10.1136/jnnp.23.1.56>
- Henri, D. S. C., De Dieu, L. J., Dudonis, B. K., & Arsene, K. M. Y. (2023). Factors associated with depressive disorders among medical students in Bangui. *Science Journal of Public Health*, 11(3), 126–132. <https://doi.org/10.11648/j.sjph.20231103.17>
- Kobus, G. V., Calletti, G. M. J., & Santander, T. J. (2020). Prevalencia de síntomas depresivos, síntomas ansiosos y riesgo de suicidio en estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. *Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría*, 58(4), 314–323. <https://doi.org/10.4067/S0717-92272020000400314>
- Lima, C. L. S., Veloso, L. U. P., Lira, J. A. C., Silva, A. G. N., Rocha, Â. R. C., & Conceição, B. B. (2021). Factores relacionados con la desesperanza en estudiantes universitarios. *Cogitare Enfermagem*, 26. <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/76641>
- Mena-Freire, M., Ruíz-Olarte, A., & Moreta-Herrera, R. (2023). Bienestar subjetivo y salud mental en universitarios del Ecuador: análisis de relaciones latentes con SEM. *Acta Psicológica*, 37(135), 55–68. <http://dx.doi.org/10.15517/ap.v37i135.53576>
- Moreta-Herrera, R., Zumba-Tello, D., De Frutos-Lucas, J., Llerena-Freire, J., Salinas-Palma, A., & Trucharte-Martínez, A. (2023). The role of negative affects as mediators in the relationship between stress and mental health in Ecuadorian adolescents. *Health Psychology Report*, 11(3), 241–251. <https://doi.org/10.5114/hpr/163484>
- Olarte, A. R., Freire, M. M., & Herrera, R. M. (Eds.). (2023). *Esperanza y salud mental en universitarios del Ecuador: Análisis de regresión estructural* (Vol. 22). Psicoperspectivas. <https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol22-issue3-fulltext-2906>
- Ordóñez Galeano, R. A. (2020). Depresión y ansiedad en estudiantes de medicina. *Revista CUNORI*, 4(2), 15–21. <https://revistacunori.com/index.php/cunori/article/view/123>
- Organización Mundial de la Salud. (2023). *Depresión*. <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/depression>
- Ruvalcaba Pedroza, K. A., González Ramírez, L. P., & Jiménez Ávila, J. M. (2021). Depresión y ansiedad en estudiantes de Medicina durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. *Investigación en Educación Médica*, 10(39), 52–59. <https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2021.39.21342>
- Santa María-Morales, A. (2013). *Salud mental en estudiantes de medicina y su relación con factores socio-académicos* [Tesis de grado, Universidad Autónoma de Madrid].

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/667959/santa_maria_morales_arantxa.pdf

Sarango, C. G. R., Palacios, M. S. S., Córdova, T. D. A., Jaen, J. J. M., & Cárdenas, V. T. N. (2022). Prevalencia de depresión y factores asociados en estudiantes de Medicina, Cuenca - Ecuador. *Scientific Journal of Health and Development*, 3(2). <https://doi.org/10.46932/sfjdv3n2-129>

Siurana Aparisi, J. C. (2010). Los principios de la bioética y el surgimiento de una bioética intercultural. *Veritas*, (22), 121-157. <https://doi.org/10.4067/S0718-92732010000100006>

Uleam Radio. (2025, enero 8). *La depresión en Ecuador: un problema silencioso que requiere acción inmediata*. <https://www.uleamradio.com/2025/01/08/la-depresion-en-ecuador-un-problema-silencioso-que-requiere-accion-inmediata/>

Universidad Internacional de La Rioja. (2021, agosto 16). *El consentimiento informado: qué es y para qué sirve*. <https://www.unir.net/revista/salud/consentimiento-informado/>

Valladares-Garrido, D., Quiroga-Castañeda, P. P., Berrios-Villegas, I., Zila-Velasque, J. P., Anchay-Zuloeta, C., Chumán-Sánchez, M., Vera-Ponce, V. J., Pereira-Victorio, C. J., Failoc-Rojas, V. E., Díaz-Vélez, C., & Valladares-Garrido, M. J. (2023). Depression, anxiety, and stress in medical students in Peru: A cross-sectional study. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1268872. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1268872>

Valladares-Garrido, M. J., et al. (2023). *Depression, anxiety, and stress in medical students in Peru: A cross-sectional study*. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1268872. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1268872>

Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no tienen conflictos de intereses relacionados con este estudio y que todos los procedimientos seguidos cumplen con los estándares éticos establecidos por la revista. Asimismo, confirman que este trabajo es inédito y no ha sido publicado, ni parcial ni totalmente, en ninguna otra publicación.